

УДК 378.147

МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**UPGRADING THE TEACHING METHODS OF PROFESSIONAL DISCIPLINES USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES**©*Нарзуллаева Н. У.**Ташкентский университет информационных технологий
г. Самарканд, Узбекистан, niga_cool89@mail.ru*©*Narzullaeva N.**Tashkent University of Information Technologies
Samarkand, Uzbekistan, niga_cool89@mail.ru*

Аннотация. В данной статье рассматриваются инновационные технологии обучения и их роль в модернизации методики преподавания профессиональных дисциплин, а также использование компьютерных технологий в высших учебных заведениях. Автор отмечает, что каждый будущий педагог–предметник должен иметь представление о новых информационных технологиях, уметь анализировать, систематизировать и обобщать учебную информацию. Особое внимание уделяется развитию понимания особенностей информационных потоков. Деятельность преподавателя по проектированию технологии обучения заключается в отборе методов, форм и средств обучения. Отбор методов, средств и форм должен совмещаться с реализацией конкретной цели и отработкой системы контроля показателей обучения и воспитания.

Abstract. In this article is considered innovative technologies of training and their role in modernizations of a technique of teaching professional disciplines, and also use of computer technologies in higher educational institutions. The author notes that each future teacher-subject teacher has to have an idea of new information technologies, be able to analyze, systematize and generalize educational information. Special attention is paid to the development of an understanding of features of information streams. The activity of the teacher of the design of technology of training consists in the selection of methods, forms, and tutorials. Selection of methods, means and forms have to be combined with the realization of a specific goal and working off of the control system of indicators of training and education.

Ключевые слова: технология, интерактивные технологии, обучение, профессиональное образование.

Keywords: technology, interactive technologies, teaching, professional training.

Современный этап развития информационных систем и технологий предопределяет приоритетные концепции становления информационного общества.

В условиях образовательных реформ особое значение в профессиональном образовании приобрела инновационная деятельность, направленная на введение различных педагогических новшеств. Они охватили все стороны дидактического процесса: формы его организации, содержание и технологии обучения, учебно–познавательную деятельность.

В этом плане проблема организации обучения студентов высших учебных заведений с применением инновационных технологий обучения приобретает насущную актуальность. Инновации в образовательной деятельности — это использование новых знаний, приемов,

подходов, технологий для получения результата в виде образовательных услуг, отличающихся социальной и рыночной востребованностью. Изучение инновационного опыта показывает, что большинство нововведений посвящены разработке технологий.

К инновационным технологиям в сфере профессионального образования относят: интерактивные технологии обучения, технологию проектного обучения и компьютерные технологии [1].

Технологии интерактивного обучения рассматриваются как способы усвоения знаний, формирования умений и навыков в процессе взаимоотношений и взаимодействий педагога и обучаемого как субъектов учебной деятельности. Сущность их состоит в том, что они опираются не только на процессы восприятия, памяти, внимания, но, прежде всего, на творческое, продуктивное мышление, поведение, общение. В интерактивных технологиях обучения существенно меняются роли обучающего (вместо роли информатора — роль менеджера) и обучаемых (вместо объекта воздействия — субъект взаимодействия), а также роль информации (информация не цель, а средство для освоения действий и операций).

Процесс использования современных компьютерных технологий становится обязательным инструментом в высших учебных заведениях и соответствует современным образовательным стандартам. Внедрение в учебный процесс компьютерных обучающих систем, обладающих в силу своей интерактивности мощными возможностями ветвления процесса познания и позволяющих обучаемому субъекту прямо включиться в интересующую его тему. Это один из наиболее действенных способов повышения эффективности обучения. Современные компьютерные дидактические программы разрабатываются на основе мультимедиа-технологий, которые возникли на стыке многих отраслей знания. Использование цветной компьютерной анимации, высококачественной графики, видеоряда, справочных презентаций, в виде схем и формул позволяет представить изучаемый курс как последовательные или разветвляющиеся цепочки динамических картинок с возможностью перехода в информационные блоки, реализующие те или иные конструкции или процессы. Мультимедиа-системы позволяют сделать подачу дидактического материала максимально удобной и наглядной, что стимулирует интерес к обучению и позволяет устранить пробелы в знаниях. Кроме того, подобные системы могут и должны снабжаться эффективными средствами оценки и контроля процесса усвоения знаний и приобретения навыков [1].

Наиболее важной особенностью возникновения у студентов педагогических специальностей информационной культуры должна стать ее ориентация на предстоящую профессиональную деятельность. Каждый будущий педагог-предметник должен иметь представление как о новых информационных технологиях, уметь анализировать, систематизировать и обобщать учебную информацию, так и хорошо понимать особенности информационных потоков в направлении данной предметной области, владеть навыками использования их возможности в процессе преподавания.

Изучая опыт использования в педагогической деятельности инновационных методов, можно выделить их преимущества:

они помогают научить студентов активным способам получения новых знаний; дают возможность овладеть более высоким уровнем личной социальной активности;

создают такие условия в обучении, при которых студенты не могут не научиться; стимулируют творческие способности студентов;

помогают приблизить учебу к практике повседневной жизни, формируют не только знания, умения и навыки по предмету, но и активную жизненную позицию [2].

На сегодняшний день деятельность преподавателя по проектированию технологии обучения в профессиональном образовании, обеспечивающей решение педагогической задачи, заключается в отборе методов, форм и средств обучения. То есть, другими словами, деятельность педагога можно охарактеризовать тремя основными составляющими: видом

управления, видом информационного процесса, типом средств передачи информации и управления познавательной деятельностью. Опираясь на концепцию деятельностного подхода к процессу обучения дисциплин в профессиональном образовании, представляется следующая последовательность его организации. На первом этапе анализируется характер содержания учебного материала, цели его изучения, уровни усвоения, а также другие условия педагогической задачи. Затем выделяются необходимые для каждой дисциплины адекватные методы обучения и схемы управления познавательной деятельностью обучающихся. Полученная таким путем подсистема методов и средств обучения находит выражение в организационную форму обучения — ее технологию.

Очевидно, что оптимизация педагогического процесса путем совершенствования методов и средств, является необходимым, но не достаточным условием. Отбор методов, средств и форм должен совмещаться с реализацией конкретной цели и отработкой системы контроля показателей обучения и воспитания. Этому и призвана помочь технологизация педагогического процесса.

Технологизация — совокупность действий для достижения какого-либо результата.

Технология в любой сфере — это деятельность, в максимальной мере отражающая объективные законы данной предметной сферы и поэтому обеспечивающая наибольшее для данных условий соответствие результатов деятельности предварительно поставленным целям.

В последнее время, особое внимание в профессиональном образовании уделяется инновационной деятельности, которая направлена на внедрение различных педагогических новшеств [3]. Они охватили все стороны образовательного процесса: формы его организации, содержание и технологии обучения, учебно-познавательную деятельность.

Таким образом, использование инновационных технологий в профессиональном образовании существенно расширяет возможности по модернизации подготовки будущих специалистов.

Список литературы:

1. Роберт И. В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы, перспективы использования. М.: Школа-Пресс, 1994. 205 с.
2. Сорокина Н. Д. Об инновационных методах в преподавании социологических курсов // Социологические исследования. 2005. №8. С. 120–123.
3. Общая и профессиональная педагогика / под ред. В. Д. Симоненко. М.: Вентана-Граф, 2005.

References:

1. Robert I. V. Sovremennye informatsionnye tekhnologii v obrazovanii: didakticheskie problemy, perspektivy ispolzovaniya. Moscow, Shkola-Press, 1994. 205 p.
2. Sorokina N. D. Ob innovatsionnykh metodakh v prepodavanii sotsiologicheskikh kursov. Sotsiologicheskiye issledovaniya, 2005, no. 8, pp. 120–123.
3. Obshchaya i professional'naya pedagogika / pod red. V. D. Simonenko. M.: Ventana-Graf, 2005.

*Работа поступила
в редакцию 29.09.2016 г.*

*Принята к публикации
03.10.2016 г.*